

O‘SMIRLARDA BILISHGA BO‘LGAN QIZIQISHLARNI RAQAMLI TA’LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA SHAKLLANTIRISH

Turg’unboyev Sirojiddin Faxriddinovich

Yangi asr universiteti Maxsus pedagogika kafedrası mudiri, PhD

Xalimova Nargiza Narzilloevna

Buxoro innovatsiyalar universiteti magistranti

Raqamli ta’lim texnologiyalarning xususiyatlari o‘qish va o‘qitishning yangi usullarini ishlab chiqish, an’anaviy ta’lim modelini o‘zgartirish imkoniyatini beradi. Hozirgi vaqtda ta’limning raqamli transformatsiyasi o‘qituvchidan talabaga o‘tadigan an’anaviy o‘qitish tizimi ahamiyatini yo‘qotishga sabab bo‘lmoqda [1].

Biz ko‘pincha “raqamli texnologiyalar asri” yoki “raqamli davr” deb ataladigan davrda yashayapmiz. Raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha sohalariga kirib keldi va jamiyat, iqtisodiyot, ta’lim, kommunikatsiya va hayotimizning boshqa jabhalariga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda [2].

Ta’limdagi axborot texnologiyalari – bu axborot jarayonlari va axborot bilan ishlash usullari, uni o‘rganish maqsadida AKT vositalaridan foydalangan holda taqdim etishdir.

Zamonaviy maktab ta’limi jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish dolzarblik kasb etadi. Bugungi kunda har qanday maktabning deyarli har bir fan o‘qituvchisi AKTdan foydalangan holda dars o‘tish umkoniyatiga ega. AKTdan foydalangan holda dars mashg‘ulotlarini tashkil etish vizuallik, rang-baranglik, informatsion va interaktivlik kabi xususiyatlarni o‘zida aks ettiradi.

Ta’limda axborot texnologiyasi – bu “o‘quvchi – kompyuter” o‘rtasidagi muloqotdir, o‘qituvchi esa – uni boshqaruvchi. Zamonaviy axborotlarga boy materiallar, vositalar bilan darsni boshqarish o‘qituvchi mehnatini samarali qiladi [3].

AKTdan foydalangan holda darslarni tashkil etish bir qator imkoniyatlarni taqdim etadi:

- yuqori estetik zavq va ijobiy hissiyotlar (musıqa, animatsiya);

- ko‘rgazmalilikni ta’minlaydi;
- ko‘plab didaktik materialni o‘zida mujassamlashtiradi;
- darsda bajariladigan ish hajmini oshiradi;
- ta’limning yuqori darajadagi differentsiatsiyasini ta’minlaydi (ko‘p bosqichli vazifalardan foydalangan holda o‘quvchiga individual yondashish);
- o‘rganish uchun ijobiy motivatsiya beradi;
- o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiradi.

Yuqorida keltirilgan fikr mulohazalar hamda kuzatuvlar tahlili o‘smirlarda kognitiv qiziqishlarni raqamli ta’lim texnologiyalari asosida shakllantirish darajalarini quyidagicha tavsiflash imkonini beradi:

- **yuqori daraja** – ijobiy natijalarga erishish, ob’ektlarning tarkibi va harakatlarini, ular o‘rtasidagi munosabatlar turini, ob’ektlar guruhining xususiyatlarini aniqlash, kerakli ma’lumotlarni topish, qayta ishlash, uzatish, saqlash va ishlatish uchun o‘z harakat rejasini ishlab chiqish qobiliyatidagi mustaqillik demakdir. Bunda axborotning muhim xususiyatlarini, uning tuzilishini, ichki va tashqi aloqalarini aniqlash va axborotning ahamiyatini baholash qobiliyatida namoyon bo‘ladi:

- **o‘rta daraja** – o‘qituvchi yordamida ob’ektlar, sub’ektlarning muhim xususiyatlarini, ular o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rganishga qiziqish:

- **past daraja** – yangi faktlarda, ma’lumotlarda paydo bo‘ladigan qiziqarli hodisalarda namoyon bo‘ladigan vaziyatga qiziqish.

Axborot texnologiyalaridan foydalangan holda darslar nafaqat olingan bilimlarni kengaytiradi shu bilan birga yangi bilimlarni mustahkamlaydi, o‘quvchilarning ijodiy va intellektual salohiyatini sezilarli darajada oshiradi.

Axborot texnologiyalaridan foydalanish har bir o‘quvchiga o‘z fikrini bildirish imkoniyatini beradi, shu bilan birga o‘quvchi o‘zi uchun ish shakllarini tanlaydi.

Axborot texnologiyalaridan faol foydalanish ta’lim jarayonida quyidagi natijalarni beradi:

- bilim sifatini oshiradi;
- bolaning umumiy rivojlanishiga yordam beradi;

- qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi;

- o‘qituvchilar va o‘quvchilar o‘rtasida o‘zaro tushunish va ularning ta’lim jarayonida hamkorligi uchun qulay shart-sharoitlar yaratadi

- o‘quvchilarda bilishga bo‘lgan qiziqishini shakllantiradi.

Shuni ta’kidlash kerakki, AKT ma’lum bir ta’lim funksiyasini bajarishi, bolaga axborot oqimini tushunishga, uni idrok etishga, eslab qolishga yordam berishi kerak, lekin hech qanday holatda ularning sog‘lig‘iga putur yetkazmasligi kerak. AKT ta’lim jarayonining asosiy emas, balki yordamchi elementi sifatida harakat qilishi maqsadga muvofiqdir. Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, AKTdan foydalanish o‘quv materialini tushunish va yodlash jarayonlarini optimallashtirib, ta’lim sifatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Saidova Z.R. Ta’lim jarayonida edtech texnologiyalarining o‘rni “Raqamli ta’limning zamonaviy tendentsiyalari va ularni ta’lim-tarbiya jarayoniga tadbiq qilish yo‘llari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. Toshkent 25-oktabr 2023-yil 498 - 501 b.

2. Хакимова Б.М. Цифровые технологий и их роль в обучении подростков принимать самостоятельные решения на уроках иностранного языка “Raqamli ta’limning zamonaviy tendentsiyalari va ularni ta’lim-tarbiya jarayoniga tadbiq qilish yo‘llari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. Toshkent 25-oktabr 2023-yil 498 - 501 b.

3. O‘zbek tili va adabiyoti ta’limida zamonaviy axborot texnologiyalari / o‘quv qo‘llanma. Muhamedova S.X., Abdullayeva M.D., Yuldasheva Sh.Sh., Eshmatova Y.B. – Toshkent: «Tafakkur bo‘stoni», 2018. – 264 b.